

Glosario De Glaucoma

[IN ENGLISH](#)

Para su referencia, hemos reunido una lista alfabética de términos y frases relacionados con el glaucoma y su diagnóstico y tratamiento. Estas son palabras que puede encontrar en nuestro sitio web, en nuestros materiales educativos y en el consultorio de su médico. Esperamos que al proporcionar este breve diccionario de términos y frases, esté mejor preparado para comprender sus ojos y su tratamiento para el glaucoma.

Glaucoma de ángulo cerrado o glaucoma primario de ángulo cerrado: es un tipo de glaucoma en el que el ángulo se cierra en muchas o la mayoría de las partes, lo que provoca aumento de la presión ocular, daño en el nervio óptico y posible pérdida de visión. El aumento de la presión ocular puede ocurrir de forma repentina (un ataque agudo de ángulo cerrado) o gradual.

Humor acuoso: el fluido que llena la parte frontal del ojo.

Ampolla: una burbuja en el tejido ocular que se forma sobre la nueva abertura de drenaje creada durante la cirugía.

Visión central: lo que se ve cuando mira hacia adelante o cuando

lee.

Cuerpo ciliar: tejidos ubicados alrededor del cristalino del ojo que suministran fluido para nutrir el ojo.

Glaucoma congénito: una forma rara de glaucoma que se presenta en bebés y niños pequeños. Esta afección puede ser hereditaria. Por lo general, es el resultado de un desarrollo incorrecto o incompleto de los canales de drenaje del ojo durante el período prenatal.

Conjuntiva: una membrana delgada y transparente que recubre la superficie interna de los párpados y la superficie externa del globo ocular, a excepción de la córnea.

Córnea: la parte transparente del ojo que se encuentra en frente del iris. Parte de la cubierta de protección de los ojos.

Canales de drenaje: aberturas pequeñas alrededor del borde exterior del iris. Estos canales proporcionan la vía final para que el fluido salga del interior del ojo. A veces, se conocen como red trabecular o canal de Schlemm.

Propenso a glaucoma: un adulto que presenta una de las siguientes condiciones en al menos un ojo: un defecto del nervio óptico o de la capa de fibra nerviosa que indica glaucoma, una anomalía del campo visual compatible con glaucoma o una PIO elevada mayor a 21 mmHg.

Gonioscopia: en este procedimiento de diagnóstico, se coloca con cuidado sobre el ojo un lente de contacto que contiene un espejo. El espejo permite al médico observar de forma lateral en el ojo para verificar si el ángulo donde el iris se une con la córnea está abierto o cerrado. Esto ayuda al médico a decidir si existe presencia de glaucoma de ángulo abierto o ángulo cerrado.

Presión intraocular (PIO): la presión interna dentro del ojo. Una

presión intraocular normal, por lo general, oscila entre 12 y 22 mmHg, aunque las personas con presión relativamente baja aún pueden padecer glaucoma (ver glaucoma de tensión normal).

Iris: la parte coloreada del ojo que puede expandirse o contraerse para permitir que entre la cantidad exacta de luz al ojo.

Cirugía láser: Un tipo de cirugía en la que se utiliza un pequeño haz de energía lumínica para modificar los tejidos en el ojo. Existen tres formas comunes de cirugía láser para el glaucoma.

Iridotomía periférica con láser: crea un nuevo orificio de drenaje en el iris, lo que permite que el iris se separe del canal de salida, de manera que el fluido drene hacia fuera del ojo.

Trabeculoplastia con láser: en este procedimiento, el láser se apunta hacia los canales de drenaje normales del ojo, en un intento por abrir esos canales para que el fluido pueda salir del ojo de manera más eficiente.

Ciclotocoagulación con láser: este procedimiento con láser se usa habitualmente en personas que tienen glaucoma grave y no responden a una cirugía de glaucoma regular. El láser se usa para destruir de forma parcial los tejidos que crean el fluido en el ojo.

Cristalino: se encuentra detrás del iris y ayuda a enfocar la luz sobre la retina.

Microcirugía: cirugía realizada bajo un microscopio.

mm Hg: abreviatura de "milímetros de mercurio", que es una escala para registrar la presión intraocular.

Glaucoma de tensión normal: también se le llama glaucoma de baja presión. Es un tipo de glaucoma donde la presión intraocular permanece dentro del rango normal (de 12 a 22 mmHg), pero aún existe daño en el nervio óptico y los campos visuales.

Hipertensión ocular: cuando la presión dentro del ojo (presión intraocular o PIO) es más elevada de lo normal, pero el nervio óptico se ve normal y no hay signos de pérdida de visión. Las personas con hipertensión ocular pueden considerarse como propensas a padecer glaucoma.

Glaucoma primario de ángulo abierto o glaucoma de ángulo abierto: la forma más común de glaucoma en el mundo occidental. Esta forma de glaucoma generalmente se desarrolla de forma muy lenta a medida que los canales de drenaje del ojo se obstruyen gradualmente. No hay signos de advertencia temprana para el glaucoma de ángulo abierto, por lo que a menudo se le llama el “ladrón silencioso de la vista”.

Oftalmoscopia: un examen que se usa para observar el interior del ojo, en especial el nervio óptico.

Tomografía de coherencia óptica (TCO u OCT por sus siglas inglesas): mide la reflexión de la luz infrarroja en los tejidos oculares para producir una imagen de la retina y el nervio óptico y medir el grosor de la capa de fibra nerviosa retiniana.

Nervio óptico: el nervio en la parte posterior del ojo que transporta imágenes visuales al cerebro.

Perimetría: también se conoce como prueba de campo visual. Una prueba que crea un mapa de todo el campo visual para verificar si hay daños en cualquier área de visión.

Visión periférica: las áreas de visión superior, lateral e inferior. Estas son generalmente las primeras áreas de la visión afectadas por el glaucoma.

Pupila: la abertura que controla la cantidad de luz que ingresa a la parte interna del ojo.

Retina: la retina convierte las imágenes de luz en señales

eléctricas, y las células y fibras nerviosas de la retina llevan estas señales al cerebro a través del nervio óptico.

Esclera: la cubierta exterior dura, protectora y blanca del ojo.

Glaucoma secundario: una forma de glaucoma que puede ocurrir como resultado de una lesión ocular o inflamación. Incluye tipos como glaucoma pigmentario y glaucoma inducido por esteroides.

Tonometría: el uso de un dispositivo para medir la presión en el ojo.

Red trabecular: el nombre formal de los canales de drenaje en forma de red que rodean el iris.